

ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA STILISTIK FIGURALAR

Isokulov Abdullo

Nukus davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti 2-kurs magistranti

Annatsiya: *Abdulla Oripov she'rlarida ko'zga tashlanib turadigan muhim xususiyatlardan biri shoirning har bir so'zni qadrlagani, uni o'z va ko'chma ma'nolarini topib o'z o'rnida qo'llay olganligidir. Bunday usul she'rlarning rang-barangligini ta'minlab, ularning xalq qalbi va ongiga muhrlanib qolishi uchun imkon yaratgan.*

Kalit so'zlar: o'z va ko'chma ma'no, qatlam aro hosil, mohiyati ikki tushuncha, falsafiy-g'oyaviy fikr.

Abdulla Oripov she'rlarida ko'zga tashlanib turadigan muhim xususiyatlardan biri shoirning har bir so'zni qadrlagani, uni o'z va ko'chma ma'nolarini topib o'z o'rnida qo'llay olganligidir. Bunday usul she'rlarning rang-barangligini ta'minlab, ularning xalq qalbi va ongiga muhrlanib qolishi uchun imkon yaratgan.

Shoir talaffuzi, yozilishi har xil, lekin ma'nosi bir xil bo'lgan, qo'shimcha ma'no tashuvchi, emotsional bo'yog'i bo'rtgan so'zlarni o'ziga xos mahorat bilan qo'llay olgan ijodkordir.

Shoir she'riyatida grammatik hamda semantik sinonimlar qo'llangan. Bu sinonimlar uslublararo va o'z va o'zlashgan qatlam aro hosil qilingan. Abdulla Oripov she'riyatida bir sinonimik qatordagi so'zlarning qo'llanilishi ko'p uchraydigan holat hisoblanadi.

Fikrimizni shoirning mashhur "Munojot" deb nomlangan she'ridan olingan parcha orqali isbotlasak:

Qani, ayt maqsading nimadir sening,
Nechun tilkalaysan bag'rimni ohang.

Nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim
Nechun kerak, rubob, senga shuncha g'am.
Eshilib, to'lg'anib ingranadi kuy,
Qaylardan tug'ilmish bu ohu-faryod
Kim u yig'layotgan Navoiymikin,
Va yo may kuychisi Hayyommikin, dod.
Yetar, ey cholg'uvchi bas qil sozingni,
Bas, yetar ko'ksimga urmagin xanjar[9.10.].

E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu parchada bir necha uslubiy va leksik sinonimlar mavjud. Xususan, bag'rim-ko'ksim; ohang-kuy-soz; ko'z yoshi, g'am, ingramoq, to'lg'anmoq, yig'lamoq, ohu-faryod, dod; kuychi, cholg'uvchi; She'r tarkibida bu kabi sinonim so'zlarning keltirilishi she'r ma'no doirasining kengayishiga, fikning rang-barangligini ko'rsatishga, ta'sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Yuzaga chiqarilishi lozim bo'lgan fikrning ta'sirli, o'rinli va ma'noli bo'lishida ko'p ma'noli so'zlarning o'z o'rnini bor. Shoir mahoratini ana shu so'zlarni o'z o'rnida qo'llay olganida ko'rish mumkin.

She'r tarkibida bir xillik, so'z takrorining oldini olish bilan birga ta'sirini, bo'yoqdorligini, emotsiani namoyon qiladi. Shoir she'rlarida "tun" so'zi ham o'zining sinonimik qatori bilan faol qo'llangan. Masalan, shoirning "Sof dil" deb nomlanuvchi quyidagi she'rini kuzatadigan bo'lsak, unda shunday satrlar bor:

Sokin tunning sayriga
Taklif etdim, qaytmading.
Sen ketding-u, qalbingning
Izi qoldi yodimda,
Sutday oydin kechaning
O'zi qoldi yonimda...[9.13]

She'r tarkibida sokin tun, oydin kecha birikmalari sinonimik qatorni hosil

qilmoqda. Har ikkala birikma ham uslubiy bo‘yoqdorlika ega bo‘lib, muhabbat mavzusi yoritilgan yuqoridagi she‘rning birinchi bandida “tun” so‘zi keltirilgan bo‘lsa, keyingi badda shunga sinonim bo‘lgan “kecha” so‘zi keltirilib, birinchi so‘zning ma‘no doirasini kengaytirish, ta‘sir kuchini oshirish maqsadida qo‘llangan. Sinonim so‘zlarning keltirilishi orqali lirik qahramon kechinmalari, orzu va iztiroblari ta‘sirli tarzda yozilgan.

Shoir sher‘larida qo‘llangan so‘zlarning deyarli barchasi o‘z sinonimik qatoriga egadir. Ana shunday sinonimik qatoriga ega bo‘lgan va shoir she‘rlarida ko‘p uchraydigan so‘zlardan biri “dunyo” so‘zidir.

U nima istaydi? Tengsiz qudratmi,

Oyog‘i ostida yotsinmi dunyo?

U nima istaydi? Balki istagi

Uning tegrasida aylansin olam?[9.19]

Yuqoridagi to‘rtlikda dunyo, olam so‘zlarini keltirish orqali shoir she‘r tarkibida bir xillik yuz berishini oldini oladi. Bu shoir mahoratining namunasidir.

“Dunyo” so‘zining yana bir sinonimi quyidagi misolda uchraydi:

Fursat-fursat insonga ko‘ringanda tor jahon,

Yaxshilar diydorini qo‘msaydi doim ko‘ngil[9.90].

Shoir she‘riyati shunday olam-ki, unda har bir so‘zning o‘z o‘rni bor. O‘z o‘rnida qo‘llangan so‘zlar esa sehrli misralarning asosi sanaladi.

Do‘stlar safida shod tarona aytib,

Men ham senga dildan qilurman xitob.

Har o‘tgan zum uchun shukrona aytib,

Senga talpinurman, ey momo oftob[9.18]

Shoir she‘rlarida ko‘p uchrovchi va o‘zining boy sinonimik qatoriga ega bo‘lgan sozlardan biri “yurak” so‘zidir. Yurak- kishi his tuyg‘ulari, kayfiyati, ruhiy kechinmalarining markazi sanaladi. Abdulla Oripov bu so‘zning turli sinonimlari-

dan foydalangan holda ajoyib misralar yaratdi. Quyidagi she'rlarni kuzatsak:

Yellar! Kuyga to'lib uching-chi?

Uching, dillar oshig'i kabi.

Yoki:

Gul bahorning nurli jilvasi

So'ngsiz sevinch baxsh qalbga.

Xudbin tengdoshimga qarayman g'amgin,

Ko'lmak davra ko'rsam ezilar ko'nglim.

U hali nomingni ko'ksiga joylab,

Samolar qo'ynida urg'usidir barq[9.78].

Shoir keltirilgan bandlarda kuy,dil, ko'ngil, ko'ksim kabi sinonimik qatorga mansub so'zlarni keltirib, she'r rang-barngligini ta'minlash, nozik ma'nolarini berish uchun foydalangan.

Ko'ksidan nomimni beshavqat, battar,

O'chigani kabi oqbadan terak,-

Bag'riga ismimni yozgan bo'lsa gar,

O'chirmadimikan birorta yurak?[9.54]

Ushbu to'rtlikda yurak so'zining sinonimlari "ko'ksim", "bag'ir" so'zlari keltirilgan bo'lib, she'r tarkibida bu kabi sinonim so'zlarning ketma-ket qo'llanishi misralarning jozibadorligini ta'minlashga xizmat qilgan.

Shoir ijodida bahor haqidagi she'rlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Shoir she'riyatidan olingan quyidagi parchaga e'tibor qaratsak:

Bahor osmonida chaqnasa chaqin,

Ko'ksingdan otilar olovli nafas...

Ko'kda yulduz emas u sirli qo'shiq

Intizor yigitning chashmiga singgan[9.77].

Yuqoridagi parchada, "osmon" so'zi bilan bir qatorda uning sinonimi

sanalmish “ko‘k” so‘zi ham keltirilgan. Shoir she‘rlarida yana bu so‘zning samo, fazo kabi ma‘nodoshlari ham uchraydi. Bu kabi ma‘nodosh so‘zlarning she‘r tarkibida o‘z o‘rnida qo‘llanilishi, ma‘noga nisbatan ta‘siri, fikrni ifodalashda ko‘rsatayotgan xizmati she‘rxonlig badiiy didini oshishiga omil bo‘lib xizmat qiladi.

Fikrimizning dalili sifatida shoirning she‘rlaridan olingan misollarni kuzatsak:

Sendan ko‘zin uzolmay har kech,

Quyosh qo‘yar yostig‘iga bosh.

Yoki

Oftob botib ketdi, egildi boshim,

Yulduzdek to‘kildi ko‘zimdan yoshim[9.56].

Bu o‘rinda shoir “Quyoshning botishi” ma‘nosini yuzaga chiqaruvchi “quyosh qo‘yar yostig‘iga bosh” va “oftob botdi” so‘z birikmalarini keltirish orqali kontekstual sinonimik qatorni vujudga keltirgan. Bu esa she‘rning ma‘no ta‘sirchanligi ortishiga xizmat qilgan. Shoir she‘rlarida yana frazeologizmlarni ham sinonim tarzda qo‘llanganligini ko‘ramiz. Masalan, shoirning “Yaxshilik va yomonlik” deb nomlangan she‘rini kuzatsak:

El aro yugurgaydir bir naql.

Xalq uni takrorlab aytadi.

Kimsaga yomonlik qilmagin

Bir kuni o‘zingga qaytadi.

Darvoqe, pand bersang bir jonga,

U ham tinch turarmi hech zamon,

Deydilar, tuflasang osmonga

Yuzingga tushgaydir begumon[9.54].

Ushbu she‘rning birinchi bandida “Birovga yomonlik qilmagin, o‘zingga

qaytadi” maqoli keltirilgan bo’lsa, ikkinchi bandda “Osmonga tupursang, beting-ga tushadi” maqoli qo’llangan va bu o’z navbatida birinchi maqolning ma’nosini yanada, ta’sir kuchini oshirishga xizmat qilgan.

Abdulla Oripov she’rlarining tahlili shuni ko’rsatdiki, shoir har bir she’rni yozishda ishlatadigan so’zlarni chuqur mulohaza qilib qo’llaydi. Shu bois ham uning she’rlari adabiyot ixlosmandlarining qalbidan o’rin egallagandir. Shoir she’riyatida bir xillikka, so’z takroriga yo’l qo’ymaydi, har bir so’z ustida teran mulohaza yuritadi. Bu esa she’rlarni abadiyatga doxil qiluvchi asosiy omil sanaladi.

Abdulla Oripov she’riyatida ko’p uchraydigan hodisalardan yana biri antiteza sanaladi.

Antiteza – qiyoslanuvchi fikr, tushuncha, g’oya kabilarni qarama-qarshi qo’yish-dan iborat uslubiy qo’llanishdir[4.56].

Uning mohiyati ikki tushunchani qarshilantirishdan iboratdir. Biroq bu shunchaki qarshilantirish bo’lmay, ma’lum bir maqsadga xizmat qiladi, ya’ni, qarshilantirish orqali ikki obyektдан birining xususiyati bo’rttirilib, aniqroq, yorqinroq ifodalanadi.

Shoir she’riyatida nafaqat leksik, balki kontekstual antonimlar ham keng qo’llanilgan. Jumladan, bahor va kuz o’rtasidagi ziddlik. Zohiran qaraganda yilning ikki teng huquqli fasli o’rtasida ziddiyat yo’qday. Ammo, bu ikki fasl o’rtasidagi tafovut kuyga solingan satrlar xalq og’zaki ijodida ham, mumtoz va qadimgi adabiyot namunalarida ham ko’p uchraydi. Bu ikki faslni o’zaro qarshilantirish juda qadim tarixga ega. Abdulla Oripov ham ana shu an’anani davom ettirdi. “O’rmon” she’rida:

Yalang’och, sarg’aygan kimsasiz o’rmon,
Boshingda charx urar kuzgi dovullar.
Sening yaproqlaring esa bearmon

Bahor qo‘shig‘ini aytib shovullar[9.36].

Yaxlit bir manzara: kuz fasli. Sarg‘aygan, kuzgi dovullar yalang‘ochlashtirayozgan o‘rmon. Daraxtlar xazonrezgi shamollari qo‘ynida guvillaydi. Ammo bu to‘kilish alami emas. Shoir bu qo‘shiqda yasharish, ko‘karish, qayta uyg‘onib-gullash ohanglarini tuyadi. Bu o‘rinda bahor-kuz qarshilantirishidan asosiy maqsad tiriklikning manguligiga ishoradir.

“Bahor kunlarida kuzning havosi...” deb boshlanuvchi she’rda esa bahor-kuz jufti lirik qahramonning mahzun kayfiyatiga uyg‘un holda keltirilgan. Lirik qahramon – yosh bir yigit, ya’ni umrining ayni ko‘klamini eslab turgan shaxs. Ammo uning qalbida kechayotgan hazin tuyg‘ular “muzlagan shuur”, “o‘kinch va malol“, “qiynayotgan xotira” yosh qalbgga nomutanosibday, bu chindan-da bahor kunlarida kuzning havosiga o‘xshaydi.

Bahor kunlarida kuzning havosi,
Tanimni junjitar oqshomgi shamol
Nega muncha g‘amgin nayning navosi,
Oh, men sendan ayrildim, nega???[9.89]

Bahorni yoshlikka, kuzni keksalikka o‘xshatish shoirning yana bir “Kuz hayollari” deb nomlangan she’rida ham uchraydi.

Meni savollarga ko‘mar daf‘atan,
Xazonning taqdiri, so‘nggi shovqini.
Ko‘zimga ko‘rinar umrim qaytadan,
Garchand surmoqdaman bahor shavqini
Garchand yigit yoshim yahsab tursam ham,
Keksalik qismatim o‘y layman shu dam[9.78].

Dastlab shoir xazon-bahor qarama-qarshiligini, keyin esa ularga parallel tarzda keksalik-yoshlik juftligini keltiradi. Ammo, shoir bunday xulosaga daf‘atan kelmaydi, balki she’rning oldingi baytlarida bunga zamin hozirlaydi: “yaproqlar

bargida jimgina kezgan”, kuzni ko‘ra olgan, xazon qo‘shiqlarida inson qalbining junbushini, “hovliqib oqquvchi soyda” chavandoz umrining sehrini tuygan, tabiat bahori qaytsa-da nechun umr bahori qaytmasligi sinoatini anglashga uringan yosh shoir ana shunday hayollarga beriladi. Yigit yoshida keksalik qismatini o‘ylaydi. Aslida she’rda ifodalanishi nazarda tutilgan g‘oya ham ayni shudir.

Shoir “Keldim qoshingizga chopib, entikib” deb boshlanuvchi she’rida ham ana shunday qarama-qarshilantirishdan keng foydalanadi.

Garchand yuraginga gul ruxsoridan,
Xazon yaproqlari endi yaqinroq.
Har nechuk qish faslin tund diydoridan,
Jajji kapalakning vasli shirinroq[9.40].

Bu yerda gul ruxsori – xazon yaproqlari kontekstual antonimlardir. Lirik qahramon “bahor shavqini surayotgan yosh yigit emas, balki yuragida, hayotida xazon yaproqlari, shamollari esa boshlagan kishi”. Endi bu yerda teskari holat: hazon fasli yaqinlashib qolgan lirik qahramon o‘z qalbida yoshlikka xos, bahoriy his-tuyg‘ularni tuymoqda. Qish faslining tund diydori – jajji kapalakning vasli kontekstual antonimi ham yuqoridagi juftga uyg‘undir. Demak, oldingi misolimizda kuz fasli manzaralari yosh lirik qahramon qalbida keksalik qismatini eslatgan bo‘lsa, bu misolimizda teskari holat, ya’ni, bahorgi yashrishlar umr xazoni tomon ketayotgan shoir qalbida navqiron his-tuyg‘ularni qo‘zg‘atgan. Ammo har ikkala holatda ham bahor – yoshlik va kuz – keksalik timsoli sifatida berilgan. She’r oxirida ushbu antonimik munosabat yana takrorlanganligini kuzatdik:

Quchoq och, dilbarim, shu gul nahorga,
Tumanli qayg‘ular bosmasin og‘ir.
Iltifot qilmasak jajji bahorga,
Nuroniy kuz bizni siylamas axir[9.87]

Bu bandda bahor va kuz o‘z ma’nosida qo‘llangan. Xuddi shunday

kontekstual antonimlar “Pushkin” deb nomlanuvchi she’rida ham uchraydi.

Kuzni sevarding-ku ajib tafovut:
Tegranda shivirlar ma’suma bahor,
Yaproqlar o’zligin eltibon unut
Sakrasha, shovullar, kuylaydi bedor.
Kuzni sevarding-ku, holbuki bahor...
Kuzni sevarding-ku, derdingku o’zing:
“Nedir topar undan o’jar hayollar”
Yo’q, yo’q, dardli shoir, porloq yulduzni
Ayt-chi, kim g’amli deb ayta olarkan,
Boqquvchi ko’zda g’am bo’lmasa agar.
Sil bo’lgan go’zalga o’xsharmidi kuz,
Qalbingda bahordan g’am bo’lmasa gar,
O, buyuk shoir!..
So’yla-chi, senga kim bergandi ozor,
Sen uchun bahorni qora etdilar[9.43]

Bahor-kuz o’rtasidagi antonimlik misolda ham lirik qahramonning o’y-hayollarini, iztiroblarini, taassurotlarini yoritib berishga xizmat qilgan.

Abdulla Oripov ijodida kontekstual-antonimlikning yana bir ko’rinishi men va raqib obrazi orqali ifodalanadi.

Tanho sahrolarga bosh olib ketsam,
Yo yiroq g’orlarni oshiyon etsam.
Be do’stu be yoron tugasam, bitsam
Ko’ngling to’ldimi, o’shanda, ayt-chi?
Nainki xotiro, oddiy, jo’n bir ot.
Bo’lmasa na bir qavmim, na xesh,na avlod,
Ko’ngling to’ldimi, o’shanda, ayt-chi?[9.332].

Shoir raqibga murojaat usulini tanlagan. Raqibning orzusi “men” ni do‘stuyordan ayri, mudom mag‘lub, kulfatda ko‘rish. “Ko‘ngling to‘ldimi, o‘shanda, aytchi?” so‘rog‘i aslida savol mazmunini emas, tasdiq ma‘nosini, ya‘ni, “o‘shanda ko‘ngling to‘ladi” degan ma‘noni anglatayapti.

Yuqoridagi misollardan ko‘rinib turibdiki, shoir o‘zbek tilining imkoniyatlaridan keng va unumli foydalangan. So‘zlarning ma‘nolarini qarshilantirish orqali boshqa nozik ma‘nolarni yuzaga chiqargan. Shoir she‘riyatida qo‘llangan sof va kontekstual antonimlar ifodalanishi ko‘zda tutilgan falsafiy-g‘oyaviy fikrlarni aniq yuzaga chiqishiga imkon yaratgan.

FOYDALANILGAN ABDABIYOTLAR:

1. Qo‘shjonov M. Onajonim, she‘riyat (A.Oripov ijodi haqida). –T.: O‘qituvchi, 1984.
2. Qosimov Y. “Tilla baliqcha”ning to‘lei. – Toshkent, // Sharq yulduzi, - 1986, - № 12.
3. Haqqul I. Badiiy so‘z shukuhi. –T.: Adabiyot va san‘at, 1987.
4. Hamdamov A. Abdulla Oripovning “Hangoma” she‘rida xalqona ruh. – Toshkent, // O‘zbek tili va adabiyoti, - 2003. - № 4.
5. Hamdamov A. Abdulla Oripov she‘riyatida insoniylik talqiniga doir. – Toshkent, // O‘zbek tili va adabiyoti, - 1998. - № 2.
6. Hamdamov A. Abdulla Oripov ijodida folklor an‘analari // O‘zbek tili va adabiyoti, 2004. № -6.
7. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. To‘rt jildlik. Birinchi jild. She‘rlar va dostonlar. –T.: Adabiyot va san‘at, 2000. Ikkinchi jild. She‘rlar, dostonlar. 2001. Uchinchi jild. Tarjimalar. –T., 2001. To‘rtinchi jild. Kinossenariy, maqolalar, suhbatlar, xotiralar, qaydlar. –T., :2001.
8. Vohidov E. Har zamonning o‘z muhri bor // Guliston. –T.: 2003. -№ 3.

9. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: “Talqin” nashriyot 2005.
Oripov A. Umr qisqa, qarz esa katta... // Sharq yulduzi. -1991. -№ 4.